

SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF COMPOUNDS OF THE TYPE $\text{LaV}^{\text{V}}\text{Te}_3$ (B^v-Sb, Bi)**Sadygov F. M.,***Doctor of chemical sciences, professor,
Baku State University***Jafarova E.K.,***Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor
Baku State University***Alieva B.N.,***Master,
Baku State University***Ismailov Z.I.***Candidate of technical sciences, associate professor,
Baku State University*СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ТИПА $\text{LaV}^{\text{V}}\text{Te}_3$ (B^v-Sb, Bi)**Садыгов Ф. М.***Доктор химических наук, профессор,
Бакинский государственный университет***Джафарова Е.К.***Кандидат химических наук, доцент
Бакинский государственный университет***Алиева Б.Н.***Магистрант,
Бакинский государственный университет***Исмаилов З. И.***Кандидат технических наук, доцент,
Бакинский государственный университет***Abstract**

By methods of physical and chemical analysis, the mode of synthesis of compounds $\text{LaV}^{\text{V}}\text{Te}_3$ (B^v-Sb, Bi) indirectly was established. It has been established that the compound $\text{LaV}^{\text{V}}\text{Te}_3$ crystallizes in the tetradymite structural type with space group $D_{3d5}-R_{3m}$, hexagonal cell parameters for LaSbTe_3 $a=4.24\text{\AA}$, $b=30.64\text{\AA}$, $c/a=7.1$ and for LaBiTe_3 $a=4.36\text{\AA}$, $b=30.70\text{\AA}$, $c/a=7.04$

It was revealed that they are narrow-gap n-type semiconductors, for LaSbTe_3 $\Delta E=0.18$ eV; $d_{\text{ркн}}=6.62$ g/cm³, $d_{\text{рент}}=6.69$ g/cm³, $H_{\mu}=2110$ МПа and for LaBiTe_3 $\Delta E=0.21$ eV, $d_{\text{ркн}}=7.15$ g/cm³, $d_{\text{рент}}=7.20$ g/cm³, $H_{\mu}=1955$ МПа

Аннотация

Методами физико-химического анализа, установлен режим синтеза соединений $\text{LaV}^{\text{V}}\text{Te}_3$ (B^v-Sb, Bi) косвенным путем. Установлено, что соединение $\text{LaV}^{\text{V}}\text{Te}_3$ кристаллизуется в структурном типе тетрадимита с пространственной группой $D_{3d5}-R_{3m}$, параметрами гексагональной ячейки для LaSbTe_3 $a=4,24\text{\AA}$, $b=30,64\text{\AA}$, $c/a=7,1$ и для LaBiTe_3 $a=4,36\text{\AA}$, $b=30,70\text{\AA}$, $c/a=7,04$

Выявлено, что они являются узко зонными полупроводниками n-типа, для LaSbTe_3 $\Delta E=0.18$ эВ; $d_{\text{пик}}=6,62$ г/см³, $d_{\text{рент}}=6,69$ г/см³, $H_{\mu}=2110$ МПа а для LaBiTe_3 $\Delta E=0.21$ эВ, $d_{\text{пик}}=7,15$ г/см³, $d_{\text{рент}}=7,20$ г/см³, $H_{\mu}=1955$ МПа

Keywords: synthesis, indirect, crystallization, space group, temperature**Ключевые слова:** синтез, косвенным путем, кристаллизация, пространственная группа, температура

Основным стимулом для поиска новых и более сложных веществ явилась потребность современной науки и техники в качестве новых материалах, обладающих, различными сочетаниями важных свойств термоэлектрических, фотоэлектрических, оптических, магнитных и др[1-5]..

В последнее время было синтезировано и изучено большое число новых тройных химических соединений с участием КСМ со свойствами полупроводников халькогениды редкоземельных элементов и элементов V группы, а также фазы на их

основе относятся к перспективным веществам для подработки топологическим изолятором, термоэлектрических материалов [6-10].

В настоящей работе ставилась цель синтезировать соединение типа $\text{LaV}^{\text{V}}\text{Te}_3$. (B^v-Sb, Bi). Синтез $\text{LaV}^{\text{V}}\text{Te}_3$. (B^v-Sb, Bi) осуществляется сплавлением в эквимольном количестве Sb_2Te_3 (Bi_2Te_3) с хлоридами Лантана (LaCl_3). Sb_2Te_3 (Bi_2Te_3) получается сплавлением стехиометрических количеств эле-

ментов ампульным методом [11-15]. Для этого применяется сурьма и висмут В-4, Теллур ТА 2, хлориды Лантана марки х.ч.

Соединение $Sb_2Te_3(Bi_2Te_3)$ имеет ромбоэдрическую слоистую структуру типа тетрадимита (Bi_2Te_2S) (с-33), относящуюся пространственной группе $D_{3d}^5-R_{3m}$ [12] и имеет следующие параметры решетки (для Sb_2Te_3 $a=4,25\text{Å}$; $c=30,487\text{Å}$, $c/a=7,08$, а для Bi_2Te_3 $a=4,373\text{Å}$, $c=30,487\text{Å}$, $c/a=6,97$). Они полупроводники с малой шириной запрещенной зоны (для Sb_2Te_3 $0,19\text{эВ}$, а для Bi_2Te_3 $0,15\text{эВ}$), высоким коэффициентом термо-э.д.с., низкой теплопроводностью и обладают электропроводностью n-типа при комнатной температуре [16,17].

Методика синтеза LaV^VTe_3 заключается в следующем. В стехиометрическом количестве $Sb_2(Bi_2)Te_3$ и $LaCl_3$ тщательно измельчались, перемешивались и помещались в кварцевый стакан, который располагают в кварцевый реактор с отводной трубкой для выделяющегося во время реакции $BiCl_3$.

Реактор перед синтезом продувался инертным газом (Ar) и через водяной затвор склянки Тищенко подсоединяется к водоструйному насосу.

Необходимую температуру достигали при помощи тигельной самодельной печи в которую помещался реактор [18]. Опытным путем установлен оптимальный режим синтеза. Температура $630-750\text{°C}$ в течении 3-5ч.

В процессе сплавления V_2Te_3 и $CaCl_2$ происходит сложное химическое взаимодействие. В результате, которого получались порошкообразный и газообразный продукты.

Рентгеновский термический и химический анализы показали, что взаимодействие V_2Te_3 с $CaCl_2$ можно суммарно выразить уравнением реакции :

Продукты реакции идентифицировались химическим, дифференциально-термическим (ДТА) и рентгенофазовым (РФА) анализами. Результаты анализа приведены в табл.1.

Таблица 1

Результаты химических анализов соединения LaV^VTe_3 .

Соединения	Химический состав								
	Рассчитано, вес %				Найдено, вес %				
	La	Sb	Bi	Te	La	Sb	Bi	Te	Соотношение компоненты
$LaSbTe_3$	25,73	17,92		56,33	25,71	17,90		56,30	1:1:1
$LaBiTe_3$	19,01		28,59	52,36	19,0		28,68	52,36	1:1:1

Образцы, полученные в виде слитков и отожженные при 650°C в течение двух недель, подвергали комплексным методам физико-химического анализа. Сопоставление дифрактограмм соединений показало, что они изоструктурны и кристаллизуются в гексагональной сингонии с пространственной группы $D_{3d}^5 - R_{3m}$. В таблице 2 приведены периоды кристаллической решетки и

некоторые физико-химические свойств, этих соединений исследованы электропроводность, термо э.д.с. этих соединений при комнатной температуре и установлено, что они являются узко зонными полупроводниками n-типа ширина запрещенной зоны, которой равна для $LaSbTe_3$ $\Delta E = 0,22\text{эВ}$; для $LaBiTe_3$ $\Delta E = 0,19\text{эВ}$.

Таблица 2

Результаты некоторых физико-химических и кристаллохимических свойств соединений LaV^VTe_3

Соединение	Сингония	Структурный тип	Период решетки, Å		c/a	Плоскость г/см ³		Температура образования, К	H _m , МПа
			a	b		d рент	d пик		
$LaSbTe_3$	ромбическая	Bi_2Te_2S	4,24	30,64	7,21	6,69	6,62	1100	2750
$LaBiTe_3$	n	n	4,36	30,70	7,04	7,9	7,5	925	2370

Список литературы

1. Ярембаш Е.И., Елисеев А.А. Халькогениды редкоземельных элементов. Москва: наука, 1975. 275 с.
2. Кост М.Е., Шилов А.А., Михеева В.И. и др химия редких элементов, соединения редкоземельных элементов гидриды, бориды, карбиды, фосфиды, халькогениды М: наука 1983, 272с.

3. Рустамов П.Г., Алиев О.М., Эйпуллаев и др. Хальколантанаты редких элементов М: наука 1988 284с.

4. Рустамов П.Г., Черсвова В.Б. Солмаков С.М. Синтез и получение монокристаллов $NaSbSe_3$.

5. Садыгов Ф.М. Физико-химические основы получения халькостибининов и хальковисмутитов РЗЭ и материалов на их основе, доктор диссерт, Баку 1993, 48с.

6. Садыгов Ф.М., Ильяслы Т.М., Томбарова Г.Т. и др. Фазовые равновесия в системе $\text{Bi}_2\text{Se}_3 - \text{Nd}_3\text{Se}_4$ и электрофизические свойства образующихся фаз. Успехи современного естествознания 2-16 №4. с 53-56.
7. Томбарова Т.Т., Садыгов Ф.М., Ильяслы Т.М. и др. электрофизические свойства образующихся фаз в системе $\text{Bi}_2\text{Se}_3 - \text{Nd}_3\text{Se}_4$. Gənc Tədqiqatların Beyəlxalq elmi konfransı 2016. с. 175-176
8. Садыгов Ф.М. Бахтияров И.Б., Гейдарова. Ликвидус тройной системы La-Bi-Te изв. АК СССР неорганические материалы 1982. Т.23 №12 с 1992- 1988
9. Гейдарова Э.А., Рустамов П.Г., Алиев И.Ш. Исследование взаимодействия в системе $\text{La}_2\text{Te}_3 - \text{Sb}_2\text{Te}_3$. 1982г. Т.27. №7 с.1880-1882
10. Гольцман Б.М., Кудинов В.А., Смирнов И.А. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi_2Te_3 М:наука 1972 с.320
11. Абрикосов Н.К., Банкина В.Ф., Порецкая Л.В и др. Полупроводниковые соединения их получение и свойства М.Наука 1967, с.176
12. Синтез соединений P_2BiS_3 и CdBiS_3 . Доклады А/с наук Азерб. ССр 1974. Т.30 №2 с33-37.
13. Шенямова Л.Е., Карпийский О.Г., Константинов П.П, Свечникова Т.Е. и др слоистые халькогениды в квазибинарных системах $\text{A}^{\text{IV}}\text{B}^{\text{VI}} - \text{A}^{\text{V}}\text{B}^{\text{VI}}$ ($\text{A}^{\text{IV}} - \text{Ge, Sn, Pb}$; $\text{B}^{\text{V}} - \text{Bi, Sb}$, $\text{B}^{\text{VI}} - \text{Te, Se}$) перспективные термоэлектрические материалы для термогенераторов // Перспективные материалы 2006, №3, с5-17
14. Степанов Н.П. Колонисов А.А., Худякова И.И. и др. Спектры плазменного отражения кристаллов твердых растворов $\text{Bi}_2\text{Te}_3 - \text{Sb}_2\text{Te}_3$ инфокрасной области // ФТП 2010.
15. Степанов П.П., Наливкин В.Б., Комаров В.А. Магнитные свойства термоэлектрических материалов на основе $\text{Bi}_2\text{Te}_3 - \text{Sb}_2\text{Te}_3$ // ФТП 2012
16. Власова Р.Н. Стильвапс Исследование термоэлектрических свойств теллуристого висмута ЖТФ. 1955. Т.25. №4. С 569-576.
17. Salterthaite C.B., Ure R.W. Electron and thermal properties of Bi_2Te_3 – Phys. Rev. 1957. V.109. p1164-1170
18. Рустамов П.Г. Черстова В.Б, Салманов С.М., Синтез и получение монокристаллов NaSbS_3 // Изв. Академии наук СССР. Неорганические материалы 1976. Т.12. №8 с 1478-1479